

KANAKUNJUT TURKUMI VAKILLARINING AMALIY AHAMIYAT

¹Xalmuratov Mingboy Amirovich, ²To‘xtasinova Dilnavozxon Bahromovna

¹biologiya fanlari nomzodi DTPI, ²biologiya bo‘limi talabasi DTPI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14204278>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Kanakunjut o‘simligining sistematik tahlili, botanik tavsifi, dunyo miqyosida va Respublikamiz hududidagi tarqalish areallari, kimyoviy tarkibi keltirilgan. Shuningdek Kanakunjut o‘simligining dorivorlik va zararli xususiyatlari to‘g‘risida ma‘lumotlar jamlangan.*

***Kalit so‘z:** kanakunjut, sutlamadoshlar oliasi, kartamin, linoleit kislota, moyi, dorivor, zaharli, allergiya, leishmaniyoz.*

***Abstract.** This article presents the systematic analysis, botanical classification, distribution areas of the sesame plant in the world and in the territory of our Republic, and its chemical composition. Also, information about the medicinal and harmful properties of the sesame plant is collected.*

***Keywords:** sesame seeds, family of milkweed, carthamine, linoleic acid, oil, medicine, poison, allergy, leishmaniasis.*

***Аннотация.** В статье представлены систематический анализ, ботаническая классификация, ареалы распространения растения кунжут в мире и на территории нашей Республики, а также его химический состав. Также собраны сведения о лечебных и вредных свойствах растения кунжут.*

***Ключевые слова:** семена кунжута, семейство молочаев, картамин, линолевая кислота, масло, лекарство, яд, аллергия, лейшманиоз.*

Kirish

Kanakunjut ikki uruǵpallalilar (Hippocastanaceae) sinfiga mansub o‘simlik. U sutlamadoshlar oilasiga kiradi. Balandligi o‘z vatanida 6-10 m, O‘zbekistonda 2-3 m. Uning poyasi shoxlanib, tik o‘sadi. O‘tsimon poyasining ichi kovak. Uning ildizi barcha ikki uruǵpallalilar singari o‘q ildiz tizimida bo‘lib, tuproqqa 2-4 m gacha kirib boradi. U palma singari tez o‘sovchi o‘simlikdir. Barglari oddiy bo‘lib, chōziq yoki lansetsimon shaklda bo‘ladi. Oddiy barglari poyada ketma-ket joylashgan va chegaralari tishsimon, bazan tikanli bo‘ladi. Barglarining uzunligi 5-15 sm bo‘lib yuzasi silliq yoki biroz tukli. Uning tikonsimon barglari o‘tloq hayvonlaridan himoya qilishda muhim rōl o‘ynaydi. Barglari 5-11 barmoqsimon, bo‘lakli bo‘ladi. Oq yoki pushti gullari shingil tōp gulga yiǵilgan. Uning gullari ikki jinsli. Gullari o‘zaro changlanishi yoki hasharotlar yordamida changlanishi mumkin. Kanakunjut yozning boshidan o‘rtalariga qadar gullaydi. Gullash muddati 3-4 hafta davom etadi. Mevasi o‘simtali, achchiq meva bo‘lib unda kichikroq oq yoki kulrang uruǵlar joylashgan. Uruǵlari chōziq shaklda bo‘lib, uzunligi tahminan 6-7 mm, kengligi 3-4 mm. Uruǵlari moy ishlab chiqarishda muhim hisoblanib, ular tarkibida 30-40 foiz yoǵ mavjud. Uning moyi tibbiyotda juda foydali. Kanakunjut uruǵlari orqali ko‘payadi. Uruǵlari erta bahorda, havo iliq bo‘lganda ekiladi. Uruǵi bir necha kun ichida unib chiqadi.

Kanakunjut turli xil turlarga ega bo‘lib, eng keng tarqalganlari- Yirik uruǵli kanakunjut (*Ricinus macrocarpus*), mayda uruǵli kanakunjut, (*Ricinus microcarpus*), Zanzibar kanakunjut (*Ricinus Zanzibarinus*).

Kanakunjut asosan mōtadil iqlim sharoitlariga ega bōlgan hududlarda ōsadi. U Yevropa, Osiyo va Shimoliy Afrikaning tođli va ōrmonli hududlarida tarqalgan. Kanakunjut tabiiy holda nam va soyali joylarda yaxshi ōsadi, lekin bazi turlari dekorativ maqsadlarda ham ekiladi. U Osiyoning mōtadil iqlimiga ega bōlgan hududlarida xususan: Turkiya va Kavkaz mintaqalarida ham bu ōsimlik turlari ōsadi. U Yevropadan Shimoliy Amerikaga introduksiya qilingan va hozirda u yerda ham uchraydi. Uning ayrim turlari bođ va parklar kabi manzarali (dekorativ) ōsimliklar yetishtirish maqsadlarida ham ekiladi.

Ōzbekistonda kanakunjut tabiiy sharoitda keng tarqalmagan chunki bu ōsimlik asosan nam va mōtadil iqlimni talab etadi. Ōzbekistonning iqlimi quruq va kontinental bōlgani uchun qulay emas. Biroq u ba’zi tođli hududlarda Farđona, Namangan, Andijon kabi kamroq va tođli joylarda tabiiy holda uchrashi mumkin yoki manzarali ōsimlik (dekorativ) sifatida ekilgan bōlishi mumkin. Farđona vodiysi Ōzbekistonda nisbatan namroq va salqinroq iqlimga ega bōlgan hududlardan biri bōlib, tođli va tog’ oldi hududlarida ayrim dorivor va manzarali ōsimliklarning ōsishi uchun qulay sharoitlar mavjud. Qōqon, Rishton, Oltiariq tumanlarida nisbatan kōp ōstirilishini va tabiiy holda ōsishini kuzatishimiz mumkin. Bu ōsimlik yurak kasalliklarini davolashda ishlatiladigan moddalarga boyligi sababli dorivor maqsadlarda yetishtirish ehtimoli mavjud.

Kanakunjutning zararli hususiyatlari.

Kanakunjut uruđlari zaharli hisoblanadi. Uruđlar kōp iste’mol qilinsa toksik ta’sir ko’rsatish mumkin. Toksik ta’sir ko’rsatish bu organizmlarga zararli yoki zaharli moddalar tasir qilishi natijasida yuzaga keladigan salbiy fiziologik ōzgarishlardir. Uning uruđi tarkibida kartamin glikozidi mavjud bōlib, u organizmlarga toksik tasir ko’rsatadi. Zahar tasiri uruđlarining kimyoviy tarkibidan kelib chiqadi va bu modda asab tizimiga zarar yetkazishi mumkin. U ayrim odamlarda allergik reaksiyalar keltirib chiqaradi. Allergiya simptomlari ham zaharlanishiga ōxshash bōlishi mumkin. Uni iste’mol qilganimizda oziq ovqat bilan bođliq bōlmagan kōngil aynishi, qusish va oshqozon ođriđi alomatlari kuzatiladi. Qusish sababli organizmning oziq-ovqat qabul qilishi pasayadi. Oshqozon-ichak tizimining normal faoliyatining buzilishi natijasida ich ketishi (diareya) yoki ich qotishi (qabziyat) kuzatilishi ham mumkin. Bu holat organizmning suvsizlanishiga olib keladi. Istemol natijasida oshqozonda gazning kōpayishi, og’rishi va shish paydo bōlishi kuzatiladi. Toksik moddalarning oshqozon shilliq qavatiga tasiri natijasida gastrit (medaosti bezining yalliđlanishi) kuzatiladi. Uruđi tarkibidagi zaharli moddalar tasirida bosh og’rishi, aylanishi va muvozanat saqlashda qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Bu holatlar kōpincha kōngil aynishi bilan birga kuzatiladi. Zaharlanishdan keyin kōpincha uyqu sifatining pasayishi yoki uyqusizlik belgilari kuzatiladi. Bu esa umumiy charchoq va kuchsizlikka olib keladi. Eng xavfli tomoni toksik moddalarning ta’sir qilishi asab tizimida bezovtalik, yoki depressiya holatlarini keltirib chiqaradi. Jiddiy zaharlanish natijasida jigar va buyrak faoliyatini buzishi mumkin. Bu esa ōz navbatida ođir alomatlarni keltirib chiqaradi. Kanakunjutning zahari juda tez ta’sir qilishi mumkin. Masalan bir daqiqa yoki soat ichida teri toshishi, qichishishi, nafas olishda qiyinchiliklar yuzaga kelishi kuzatiladi. 24 soat ichida kuzatiladigan holatlar: bosh ođrishi; bosh aylanishi; uyqusizlik; umumiy charchoq kabilar kuzatiladi. Ba’zi hollarda agar, zahar jigar yoki buyraklarga jiddiy ta’sir qilsa bu alomatlar bir necha kun yoki hafta ichida namoyon bōlishi mumkin.

Kanakunjutdan zaharlanish holatlari: xom uruđlarini yoki tōđri ishlov berilmagan uruđlarini iste’mol qilish; undan tayyorlangan mahsulotlarni yuqori dozada qōllash va boshqalar. Kanakunjutdan tayyorlangan mahsulotlar notođri texnologiya asosida qayta ishlanganda ularning tarkibida zaharli moddalar saqlanib qolishi mumkin.

Kanakunjutning foydali xususiyatlari

Kanakunjut dorivor va ozuqaviy maqsadlarda ham qo'llanishi mumkin. Uning foydalari ko'p jihatdan urug'lari, guli va yo'gi bilan bog'liq. Uning yo'gi tarkibida to'yinmagan yo'g kislotalar ko'p bo'lib, ular xolisterin miqdorini kamaytirishga yordam beradi. Bu esa yurak qon tomir kasalliklari, yurak xuruj kasalliklari, insult xavfini kamaytiradi. Uning iste'moli qon aylanishini yaxshilab, qon tomirlarning sog'lom bo'lishiga ko'maklashadi. Uning zahari tarkibida ko'p miqdorda moy, lipaza fermenti, oqsil bo'ladi. Uning moyi balzam va surtma tarkibiga qo'shilib, kuygan yaralarni, leyshmaniozni davolashda ishlatiladi. Moyidan olingan undesilen kislotasining surtmasi dermatozlar, psorioz va teri kasalliklarida qo'llaniladi. Uning yo'gi bir qancha hastaliklarda ham shifo bo'ladi. Masalan, sog'allarni ketkazish uchun kechqurun 20 daqiqa davomida kanakunjut moyi sog'alga suriladi. Godakning kindigi tezda tuzalmaydigan bo'lsa, unga kanakunjut moyi surtmoq lozim. Vabo yoki sil qiynayotgan bo'lsa, to'g'ri ichakning tashqi qismiga kanakunjut yo'gi ishlatiladi. U shilliq qavatni yumshatib, davolanishga yordam beradi. Shamollaganda yoki bronxit bilan o'griganda 1 oshqoshiq skipidar va 2 oshqoshiq kanakunjut yo'gi aralashtirilib, ko'krakka yengil suritilgach issiq mato bilan o'ralsa tuzalish yengillashadi. Kanakunjutda antioksidant xususiyati mavjud. Ya'ni hujayrani himoya qiladi. Bu qarish jarayonini sekinlashtiradi va saraton kabi xavfli kasalliklarni oldini olishda yordam beradi. Uning yo'gi hazm qilish jarayonini ham yengillashtiradi. Ayniqsa yo'gi terini namlantiruvchi va yoshartiruvchi vosita sifatida ishlatiladi. U terini yumshatadi va elastikligini oshiradi. Uning moyi tarkibida linoleik kislota mavjud bo'lib terining namligini saqlashga yordam beradi. Quruq va yaralari bor teriga moy suritilsa teri yumshaydi va tez tiklanishi kuzatiladi. Moy terining yuzasida himoya qatlam hosil qilib namlikni ushlab turadi. Uning moyi teridagi ortiqcha pigmentatsiyani kamaytirishga yordam beradi. U terini silliq lab yanada sog'lom va yorqin ko'rinishga keltiradi. Yo'gining muntazam qo'llanishi terining bir xilda ko'rinishini taminlaydi. Yo'gning tarkibidagi bir qator moddalar soch ildizlarini chuqur oziqlantiradi va namlaydi. Bu sochlarni quruqlanishidan himoya qiladi, soch tolalarini elastikligini oshiradi va ularni yumshoq qiladi. Keyin uning yo'gi bosh terisining qon aylanishini yaxshilaydi, bu esa soch folikulalarini oziqlantirib, sochlarning o'sishini rag'batlantiradi va soch to'kilishini kamaytiradi. Uning gullari tabiiy boyoq manbai sifatida ham ishlatilishi mumkin. Uning yo'gida ko'p miqdorda omega-3 yo'g kislotalari, ayniqsa E vitamin mavjud bo'lib, ular kiprik folikulalarini oziqlantiradi va yangi kipriklar o'sishini rag'batlantiradi. Yo'g kipriklarni mustahkam qiladi va sinishini oldini oladi. Bu kipriklar qalinroq va sog'lomroq ko'rinishga yordam beradi. Keyin kipriklarni to'kilishini kamaytiradi va ularning zichroq bo'lishiga yordam beradi. Kanakunjut yo'gini qo'llashda, uni toza cho'tka yoki paxta tampon yordamida kipriklarning ildizlariga surish tavsiya etiladi. Yaxshi natijaga erishish uchun yo'gni muntazam ravishda qo'llash kerak, odatda kechasi qo'llanilib, ertalab yuvib tashlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Atabayev N., Qodirxo'jayev O. O'simlikshunoslik. Darslik. Toshkent "Yangi asr" 2006 y.
2. Agroolam.uz. Bir va ikki yillik gul ko'chatlari yetishtirish. "Qo'llanma" Toshkent, 2020 y.
3. Xolmatov X.X., Axmedov A. Farmakognoziya. Toshkent. Ibn Sino nomidagi nashriyot-matbaa birlashasi. 1995, 8-12 betlar.
4. Atayev A.S., Nurmatov B.S. "O'simlikshunoslik" Darslik. O'qituvchi nashriyoti. Toshkent. 2009 y.
5. Mirzayev M., Safarov R. Qishloq xo'jaligi ekilari "O'qituvchi" nashriyoti. Toshkent. 2013 y.